

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4677269>
УДК 681.51:007.52:631.324

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЦЕХОВОГО РОБОТА ПО КОМПЛЕКСИРОВАННЫМ ДАННЫМ ДВУМЕРНОГО ДАЛЬНОМЕРА И ТЕЛЕКАМЕРЫ

А.Н. Курьянов,
студент 1 курса, напр. «Мехатроника и робототехника»

В.П. Носков,
научный руководитель,
к.т.н., доц. кафедры СМ7,
МГТУ им. Н.Э. Баумана

Аннотация: В статье представлен алгоритм расчета смещения цехового робота с тремя степенями свободы по данным комплексированного изображения двумерного дальномера и телекамеры. В его основе лежит выделение комплексированного дескриптора. Показаны преимущества в быстродействии и более широкой области применения по сравнению с аналогами, использующими только один вид изображений. В работе описан вариант реализации предложенного алгоритма. Приведены результаты тестов на смоделированных и реальных сценах.

Ключевые слова: система технического зрения, комплексирование, дальнометрическое изображение, телевизионное изображение, дескриптор

DETERMINING THE POSITION OF THE SHOP ROBOT BASED ON THE COMBINED DATA OF A TWO-DIMENSIONAL RANGEFINDER AND A TELEVISION CAMERA

A.N. Kuryanov,
1st year Student, ex. "Mechatronics and Robotics"

V.P. Noskov,
Scientific Director,
Ph.D., Associate department SM7,
MSTU named after N.E. Bauman

Annotation: The article presents an algorithm for calculating the displacement of a shop robot with three degrees of freedom based on the data of a complex image of a two-dimensional rangefinder and a television camera. It is based on the allocation of a complexed descriptor. The advantages in speed and a

wider range of applications compared to analogues that use only one type of image are shown. The paper describes the implementation of the proposed algorithm. The results of tests on simulated and real scenes are presented.

Keywords: technical vision system, aggregation, rangefinder image, television image, descriptor

Основной проблемой навигации робота является определение его положения в пространстве. Для решения задачи перемещения из точки А в точку Б необходимо определить пройденный маршрут и текущее местоположение, иначе невозможно не только движение по сложным или динамически рассчитываемым траекториям, но и определения самого факта достижения цели. Именно этим и обусловлено применение различных датчиков. Датчики можно разделить на виды по тем или иным физическим воздействиям, лежащим в основе их работы. Каждый вид предоставляет свой пакет информации, со своими особенностями и недостатками, часто возникающими из-за особенностей конструкции датчика или его способа измерения. Рассмотрим дальномеры и телекамеры как одни из наиболее распространённых.

Облако точек, в которое обычно преобразовывают показания дальномеров, содержит сведения о расстояниях до окружающих объектов и их геометрии. Для однозначного решения задачи навигации, изображения должны быть геометрически однозначно сопоставимы, что не всегда выполняется на практике. Определить смещение между кадрами в протяженном коридоре или в обширном зале, где захватываются две параллельные плоскости или всего одна, не представляется возможным. Традиционно для сопоставления дальнометрических изображений используют методы экстремальной навигации [1] или выделение геометрических примитивов, таких как плоскости, прямые, углы. Первый метод требует значительного количества итераций, использующих все точки облака. Из-за этого необходимы как большие объемы вычислений и памяти, так и длительное время для достижения необходимой точности. Для второго характерны те же недостатки, но обусловлены они этапом обработки данных и выделением примитивов, например, алгоритмом Хаффа для поиска прямых в 2D изображениях [1, 2]. Хранение, сравнение и вычисление смещений между изображениями у подобного метода на порядок удобнее и быстрее.

Для сопоставления цветных изображений на данный момент разработано множество алгоритмов. Одними из самых распространенных являются основанные на применении детекторов и дескрипторов особых точек, таких как FAST, BRIEF, ORB, SIFT и другие. Напрямую для навигации эти алгоритмы использовать не представляется возможным из-за

отсутствия глубины в цветных изображениях. Для расчета смещения робота необходимо как минимум две юстированные камеры с пересекающимися углами обзора. Так же, для всех подобных алгоритмов анализа цветных изображений значительную часть вычислений и памяти занимает получение инвариантности по масштабу, для которого могут использоваться пирамида Гаусса [3-5] или фильтры нескольких размерностей.

Комплексирование дальнмера и телекамеры повысит информативность выходного изображения, что расширит множество однозначно разрешимых сцен и позволит взаимно упростить поиск особых элементов изображения. Из строки цветного изображения, например, с помощью фильтра контрастности, легко выделить особые точки, а знание геометрии из дальнометрического позволяет достичь инвариантности их окрестностей по масштабу. Таким образом, по сравнению с дальнометрическими аналогами упрощается процесс поиска опорных примитивов, а с алгоритмами анализа цветных изображений – опускается этап получения инвариантности по масштабу.

В поставленной задаче, в качестве особых точек выделим точки перепада яркости цветного изображения. Причина такого выбора в том, что их повторяемость обеспечивается постоянством текстур среды, а интенсивность освещения влияет на величину контраста, но не на его наличие. Так же, перепад яркости практически не зависит от масштаба изображения. Контрастные точки отсутствуют только на однотонных плоскостях или однотонных поверхностях со специфическим освещением (рис. 1а). Помимо однотонных, могут не подойти и текстуры с плавным градиентом (рис. 1б). Однако, в большинстве случаев, особенности геометрии отражаются на освещенности участков текстуры в виде различных теней и полутонов или бликов (рис. 1в). К достоинствам можно так же отнести простоту выделения, например, контрастным фильтром [5-13].

В комплексированном изображении мы имеем совокупности раскрашенных точек, образующих кривые. Для однозначного совпадения кривых достаточно найти взаимосвязь двух точек – первая уберет неопределенность смещения, вторая – поворота. Однако, это потребует, как дополнительного условия для изображений (в виде наличия минимум двух контрастных точек), так и проверок на совпадение пар. Намного выгоднее, выделить некоторую составляющую окрестности точки, по которой далее можно будет определить угловое смещение, что позволит перейти к сравнению именно точек разных изображений.

Рисунок 1 – Варианты текстур среды:

а) нераспознаваемые однотонные текстуры стен; б) текстуры с монотонным градиентом; в) отражение особенности геометрии на текстуре

Исходя из вышеперечисленного, в качестве комплексного дескриптора воспользуемся текстурой, растянутой по кривой, полученной в дальнометрическом изображении. Дескриптор имеет размерность $m \times 2 + 1$, $m + 1$ элемент заполняется цветной составляющей особой точки, а остальные заполняются элементами текстуры, которые соответствуют точкам лежащим на расстоянии $|i - m - 1| \times h$ от особой точки, где i – номер элемента дескриптора, h – длина шага (рис. 2). После заполнения всего дескриптора, он нормируется для достижения инвариантности по яркости.

Рисунок 2 – Выделение дескриптора вокруг особой точки

Из дальнометрических составляющих точек дескриптора составляется приведенная карта окрестности особой точки. Из полученной

карты выделяется общий угол наклона, по которому вычисляется угловое смещение, например, методами линейной аппроксимации или наименьших квадратов.

Выбор параметра m осуществляется исходя из практики сравнения изображений, которая показывает, что 16...64 пикселей достаточно [4] т.е. $m = 8...32$. Параметр h выбирается из расчета что рассматриваемый промежуток должен быть меньше чем минимальная длина захватываемой линии на дальнометрическом изображении, но при этом чем больше будет размерность дескриптора, тем меньшую роль будут играть погрешности дальнометрического датчика при расчете.

В рамках поставленной задачи был реализован следующий алгоритм:

1) по трем каналам цветного изображения формата RGB были выделены наиболее контрастные точки с порогом в 60 % от максимального перепада яркости;

2) для каждой точки составлялся дескриптор и приведенная к сетке с шагом в сантиметр карта окрестности;

3) поиск соответствующей пары точек разных изображений по минимальной разнице дескрипторов;

4) выделение тех частей в приведенных картах окрестностей, которые встречаются в каждой точке пары и получение методом линейной аппроксимации угловые коэффициенты наклона карт;

5) расчет углового смещения;

6) расчет линейного смещения как разницу координат пары точек. С учетом поворота радиус вектора точки с нового изображения на угол смещения.

Пункт 4 необходим, так как с разных улов зрения на рабочую сцену, некоторые ее части могут быть вне зоны обзора из-за особенностей геометрии.

Вычисление углового смещения проводится в два этапа. На первом, с помощью крайних точек дескриптора вычисляется грубое значение угла α_r . По возможной ошибке дальномеров равной q и расстоянию от центральной, до крайней точки дескриптора равному $h \times m$ можно оценить максимально возможную ошибку грубого угла как:

$$E_{\max} = 2 * \arctg\left(\frac{q}{h * m}\right).$$

Применяя метод наименьших расхождений к области дескриптора по значениям углового смещения, можно быстро найти искомое с заданной точностью, так как поиск осуществляется только по одной координате из трех, значения которой лежат в пределах

$$[\alpha_r - E_{\max}, \alpha_r + E_{\max}].$$

Вышеописанный алгоритм был протестирован на наборах изображений, полученных с нескольких сцен. Изображение содержит 640 точек с углом обзора 60°. Каждый набор состоит из 6 изображений: начального, линейного смещения на 10 см и углового на 10°. Для смоделированных сцен дополнительно введено условие ошибки сенсора в 0.5 см и 2 см. Реальные сцены были получены на датчике Kinect (Xbox 360), внешний вид которого приведен на рисунке 3, характеристики – в таблице 1. Сцены показаны на рисунках 4-6, а результаты работы алгоритма в соответствующих таблицах 2-6.

Рисунок 3 – Внешний вид сенсора Kinect (Xbox 360)

Таблица 1 – Характеристики сенсора Kinect (Xbox 360)

Параметр	Значение
Потребление питания	менее 2.5 Вт
Дистанция сканирования	от 0.8 м до 3.5 м
Углы обзора	58° Н, 45° V, 70° D
Датчики	цветная видеокамера, сенсор глубины, 4 микрофона
Разрешение сенсора глубины	VGA (640x480): 30 fps QVGA (320x240): 60 fps
Разрешение видеокамеры	SXGA (1280*1024)
Погрешность	Не более 5 см

Рисунок 4 – Смоделированная сцена 1. В поле зрения камеры один угол с текстурой малой контрастности

Таблица 2 – Данные по работе со сценой 1

Погрешность, мм	Смещение			Расчетное значение			Ошибка		
	Δx , мм	Δy , мм	$\Delta \phi$, град	Δx , мм	Δy , мм	$\Delta \phi$, град	Δx , мм	Δy , мм	$\Delta \phi$, град
5	100	0	0	94	0.7	0.25	6	0.7	0.25
	0		10	2.3	3.4	10.03	2.3	3.4	0.03
20	100		0	79.9	14.8	1.02	20.1	14.8	1.02
	0		10	18.2	0.1	10.72	18.2	0.1	0.72

Рисунок 5 – Смоделированная сцена 2. В поле зрения одна стена с текстурой высокой контрастности

Таблица 3 – Данные по работе со сценой 2

Погрешность, мм	Смещение			Расчетное значение			Ошибка		
	Δx , мм	Δy , мм	$\Delta \phi$, град	Δx , мм	Δy , мм	$\Delta \phi$, град	Δx , мм	Δy , мм	$\Delta \phi$, град
5	100	0	0	104.6	0.5	0.18	4.6	0.5	0.18
	0		10	9.2	4.4	10.38	9.2	4.4	0.38
20	100		0	103.3	19.4	0.16	3.3	19.4	0.16
	0		10	19.8	6.8	10.86	19.8	6.8	0.86

Таблица 4 – Данные по работе со сценой 3

Смещение			Расчетное значение			Ошибка		
Δx , мм	Δy , мм	$\Delta \phi$, град	Δx , мм	Δy , мм	$\Delta \phi$, град	Δx , мм	Δy , мм	$\Delta \phi$, град
100	0	0	103.7	19.8	0.39	3.7	19.8	0.39
0		10	19.5	7.8	10.96	19.5	7.8	0.96

Таблица 5 – Данные по работе со сценой 4

Смещение			Расчетное значение			Ошибка		
Δx , мм	Δy , мм	$\Delta \phi$, град	Δx , мм	Δy , мм	$\Delta \phi$, град	Δx , мм	Δy , мм	$\Delta \phi$, град
100	0	0	75.1	-23.2	-0.46	24.9	-23.2	-0.46
0		10	39.4	17.8	10.8	39.4	17.8	0.8

Рисунок 6 – Реальная сцена 5. В поле зрения угол с небольшим рельефом и текстурой высокой контрастности

Таблица 6 – Данные по работе со сценой 5

Смещение			Расчетное значение			Ошибка		
Δx , мм	Δy , мм	$\Delta \varphi$, град	Δx , мм	Δy , мм	$\Delta \varphi$, град	Δx , мм	Δy , мм	$\Delta \varphi$, град
100	0	0	133.3	21.4	-0.76	33.3	21.4	-0.76
0		10	8.76	16.8	9.23	1.24	16.8	-0.87

В результате, погрешность расчетов не превышает погрешности дальнометрического датчика, которая в основном обоснована отклонениями координат выделенной особой точки от истинных значений. В случае сложной геометрии, погрешность можно уменьшить на порядок, используя метод экстремальной навигации [1]. Так как он будет применен на окрестность дескриптора с возможными значениями координат в диапазоне ошибки сенсора, с которой отсутствуют локальные экстремумы, то на применение метода потребуется на порядки меньше памяти и времени, чем нужно бы было изначально. Однако в случаях, когда задача навигации для сцены геометрически однозначно неразрешима, как например сцены 2-4, подобные методы неприменимы в полной мере.

Расчеты производились на процессоре Intel Core i7. Время выполнения скрипта, написанного в среде Matlab, не превышало 0.03 с, что позволяет на текущий момент своевременно обрабатывать поток данных в 30 фрс.

Использование предложенного алгоритма позволит роботу в реальном времени рассчитывать свое смещение относительно исходной точки и для корректной работы достаточно наличие в части сцены, попавшей в изображение либо двух неколлинеарных плоскостей, либо не монотонной текстуры.

Список литературы

- [1] Носков В.П. Навигация мобильных роботов по дальнометрическим изображениям. / В.П. Носков, А.В. Носков. – М.: «Новые технологии», 2005. № 12. 16-21 с.
- [2] Носков В.П. Трехмерный вариант. / В.П.Носков, И.О.Киселев. // Журнал «Мехатроника, Автоматика, Управление». – 2018. № 8. Т. 19. 552-560 с.
- [3] Kevin P. Murphy. Gaussians. – 2006.
- [4] Ивашечкин А.П. Методы нахождения особых точек изображения и их дескрипторов. / А.П. Ивашечкин, А.Ю. Василенко, Б.Д. Гончаров. // Молодой ученый. – 2016. № 15. 138-140 с. [Электронный ресурс]. – URL: <https://moluch.ru/archive/119/33106/>. (дата обращения: 06.03.2020).

- [5] Носков А.В. Формирование объединенной модели внешней среды на основе информации видеокамеры и дальномера. / А.В. Носков, И.В. Рубцов, А.Ю. Романов. // Мехатроника, автоматизация, управление. Мехатроника, автоматизация, управление. – 2007. №8. 2-5 с.
- [6] Носков В.П. Использование текстуры линейных объектов для построения модели внешней среды и навигации. / В.П. Носков, И.О. Киселёв. // Мехатроника, автоматизация, управление. – 2019. №8. Т. 20. 490-497 с.
- [7] Носков В.П. Математические модели движения и системы технического зрения мобильных робототехнических комплексов. / В.П. Носков, В.И. Рубцов, И.В. Рубцов. // Изд. МГТУ им. Н.Э. Баумана. – 2015.
- [8] Rodehorst V. Comparison and evaluation of feature point detectors. / V. Rodehorst, A. Koschan. – 2006. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.cs.toronto.edu/~jepson/csc420/notes/imageFeaturesIIBinder.pdf>. (дата обращения: 06.03.2020).
- [9] Опыт использования элементов искусственного интеллекта в системе управления цехового транспортного робота. / Н.А. Лакота, В.П., Носков, И.В. Рубцов, Я.-О. Лундрен, Ф. Моор. // Мехатроника, автоматизация, управление. – 2000. № 4. 44-47 с.
- [10] Носков В.П. Методические указания к лабораторной работе «Экстремальная навигация по двумерным дальнометрическим изображениям» по курсу «Методы, алгоритмы и программно-аппаратные средства автономного управления движением РТС и МС. / В.П. Носков, И.О. Киселев. // Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана. – 2019
- [11] Тхань Н.З. Модели и методы сопоставления изображений в задаче распознавания лиц. / Н.З. Тхань, В.М. Хачумов. // Искусственный интеллект и принятие решений. – 2016. № 4. 5-14 с.
- [12] Гонсалес Р. Цифровая обработка изображений. / Р. Гонсалес, Р. Вудс. – М: Техносфера, 2005.
- [13] Носков В.П. объединенной модели внешней среды на основе информации видеокамеры и дальномера. / .П. Носков, И.В. Рубцов, А.Ю. Романов. – 2007. № 8. 2-5 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Noskov V.P. Navigation of mobile robots by long range images. / V.P. Noskov, A.V. Noskov. – M.: "New technologies", 2005. No. 12. 16-21 p.
- [2] Noskov V.P. Three-dimensional option. / V.P. Noskov, I.O. Kiselev. // Magazine "Mechatronics, Automation, Control". – 2018. No. 8. Vol. 19. 552-560 p.
- [3] Kevin P. Murphy. Gaussians. – 2006.
- [4] Ivashechkin A.P. Methods for finding special points of an image and their descriptors. / A.P. Ivashechkin, A. Yu. Vasilenko, B.D. Goncharov. // Young scientist. – 2016. No. 15. 138-140 p. [Electronic resource]. – URL: <https://moluch.ru/archive/119/33106/>. (date of access: 06.03.2020).
- [5] Noskov A.V. Formation of a unified model of the external environment based on information from a video camera and a rangefinder. / A.V. I. V. Noskov Rubtsov, A. Yu. Romanov. // Mechatronics, automation, control. Mechatronics, automation, control. – 2007. No. 8. 2-5 p.
- [6] Noskov V.P. Using the texture of linear objects to build a model of the external environment and navigation. / V.P. Noskov, I.O. Kiselev. // Mechatronics, automation, control. – 2019.No. 8, T. 20. 490-497 p.
- [7] Noskov V.P. Mathematical models of motion and vision systems of mobile robotic systems. / V.P. Noskov and V.I. Rubtsov, I. V. Rubtsov. // Ed. MSTU them. N.E. Bauman. – 2015.
- [8] Rodehorst V. Comparison and evaluation of feature point detectors. / V. Rodehorst, A. Koschan. – 2006. [Electronic resource]. – URL: <http://www.cs.toronto.edu/~jepson/csc420/notes/imageFeaturesIIBinder.pdf>. (date of access: 06.03.2020).
- [9] Experience of using elements of artificial intelligence in the control system of a workshop transport robot. / ON. Lakota, V.P., Noskov, I.V. Rubtsov, J.-O. Lundren, F. Moore. // Mechatronics, automation, control. – 2000. No. 4. 44-47 p.
- [10] Noskov V.P. Methodical instructions for the laboratory work "Extreme navigation by two-dimensional range-finding images" for the course "Methods, algorithms and software and hardware for autonomous movement control of RTS and MS. / V.P. Noskov, I.O. Kiselev. // Publishing house of MSTU im. N.E. Bauman. – 2019
- [11] Thanh N.Z. Models and methods of image matching in the problem of face recognition. / N.Z. Thanh, V.M. Khachumov. // Artificial intelligence and decision making. – 2016. No. 4. 5-14 p.
- [12] Gonzalez R. Digital image processing. / R. Gonzalez, R. Woods. – M: Technosphere, 2005.

[13] Noskov V.P. a combined model of the external environment based on information from a video camera and a rangefinder. / .P. I. V. Noskov Rubtsov, A. Yu. Romanov. – 2007. No. 8. 2-5 p.

© А.Н. Курьянов, 2021

Поступила в редакцию 16.02.2021

Принята к публикации 5.03.2021

Для цитирования:

Курьянов А.Н. Определение положения цехового робота по комплексированным данным двумерного дальномера и телекамеры // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 3-1(5). С. 166-177. URL: <https://ip-journal.ru/>